

QORAMOLLARNING LEPTOSPIROZ KASALLIGI

Raximov.O.R

SamDVMCHBU Nukus filiali asisstanti.

Ro'zimov.V.U

SamDVMCHBU Nukus filiali asisstanti.

Anotatsiya: Ushbu maqolada qoramollar orasida uchrovchi leptospiroz kasalliklarining uchrash darajasi, etiologiyasi, patogenezi, davolash va oldini olish bo'yicha malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kasallik, anemiya, sarg'ayish, gemoglobinuriya, bola tashlash, gemoragik diatez, teriva shilliq pardalar nekrozi, ichak.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyoti birinchi navbatda agrar sohani rivojlantirishga qaratilgan. Chorvachilik esa qishloq xo'jaligining muhim sohalaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Respublikamiz aholisini sifatli va arzon chorvalik mahsulotlarini yana yaxshiroq ta'minlash, chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish, ularni to'yimlilik va sanitariya sifatini oshirish katta ahamiyatga ega bo'lib, chorvachilik xo'jaliklarida leptospiroz kasalligi bu masalani samarali hal etishga katta to'sqinlik qilmoqda. Ularning oqibatida chorvachilik xo'jaliklarida katta iqtisodiy zarar yetazilayotgan bo'lsada bu kasalliklarni oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqish bugungi kunda ham dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu o'z navbatida kasalliklarini oldini olishning samarali usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish ehtiyojini tug'diradi.

Leptospiroz o'tkir kechadigan yuqumli kasallik bo'lib, barcha tur qishloq xo'jalik hayvonlari va odamlar ham kasallanadi. Kasallik anemiya, sarg'ayish, gemoglobinuriya, bola tashlash, gemoragik diatez, teriva shilliq pardalar nekrozi, ichak, oshqozonda atoniya holatlari yuz berishi bilan namayon bo'ladi.

Adabiyotlar sharxi. Asosan, o'tkir kechadigan yuqumli kasallik bo'lib, qator hayvonlar turi va odamlar kasallanadi. Kasallik anemiya, sarg'ayish, gemoglobinuriya,

bola tashlash, gemorragik diatez, teri va shilliq pardalar nekrozi, ichak, oshqozonda atoniya holatlari yuz berishi bilan namoyon bo'ladi.

S.N.Nikolskiy, F.M.Desyatov, G.F.Marchenkolar 1934—1935 yillarda sobiq ittifoqda birinchi marta qoramollar, yilqi va cho'chqalarda ikterogemoglobinuriya kasalligining keng tarqalganligi to'g'risida ma'lumot beradilar. V. I. Terskix 1938—1939 yillarda qoramollarda ikterogemoglobinuriya kasalligining leptospiroz ekanligini serologik usulda tasdiqlab uning qo'zg'atuvchisini toza holda ajratib oldi. Shu yilning o'zidayoq M. Zemskov, S. Ya Lyubashenko, V. Ye. Romanenko va boshqalar ham kasallikka chalingan mollardan leptospirani toza holda ajratib oladilar. 1940 yilga kelib S. Ya. Lyubashenko tulki va echkildan leptospiralarni ajratib olishga erishadi. Yilqilar leptospirozi ham 1946 yilda S. Ya. Lyubashenko tomonidan batafsil bayon etilgan. O'zbekistonda leptospiroz kasalligi N. Xudoyberdiyev, N. Shutayev, E. Yaparovlar, Rossiyada esa R. F. Sosov va Yu. A. Malaxovlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Dog'istonda M. Ahmedov, Turkmanistonda esa S. Adinovlar leptospiroz kasalligi to'g'risida chuqur fikr va mulohazalar bayon etishgan. Kasallikning o'lka epizootologiyasi bilan shug'ullanishgan.

Leptospirozdan juda katta zarar ko'riladi. Kasallikka chalingan mollar orasida o'lim juda katta bo'lib, ko'p bo'g'oz mollar bola tashlaydi. Tug'ilganlari ham o'lik bo'ladi yoki yashashga chidamsiz bo'lib, 2—3 kun ichida o'lib qoladi. Bu holat ayniqsa cho'chqalarda tez-tez uchraydi. Mahsulot berish o'ta pasayib ketadi. Diagnostik tekshirish, emlash, davolash, karantin chora-tadbirlari juda katta mablag' sarflashni talab etadi.

Tabiiy sharoitda tulkilar, qoramollar, qo'y-echkilar, cho'chqalar kasallanadi. Ayrim hollarda yilqilar, itlar, qo'tos, bug'u, mushuk, eshak, tovuq va o'rdaklarda kuzatiladi.

Leptospiroz hamma yoshdagi, lekin asosan yosh hayvonlarda uchraydi. Sog'lom xo'jaliklardan keltirilgan mollar nosog'lom xo'jalikda darhol kasallanib, ularda kasallik og'ir kechadi. Mahalliydashgan jaydari mollarda esa kasallik kamroq uchraydi. Sun'iy kasallantirishga yosh itlar, quyonlar, yumronqoziq, kaptar va baqalar moyildir. Tabiiy sharoitda kasallik manbai asosan kemiruvchilar hisoblanadi. Ular kasallik

qo'zg'atuvchilarni umr bo'yi tarqatib yurishi mumkin. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda tulkilar 514 kun, qoramollar 120 kun, qo'y-echkilar 180, yilqilar esa 210 kunduchqa va itlar 300—700 kungacha kasallik qo'zg'atuvchilarni tarqatib yurishi aniqlangan.

Leptospiralalar siydik orqali tashqi muhitga tushgach, tevarak-atrofni, suv manbalarini zararlaydi. Fermadagi ko'lmak suvlarda kasallik qo'zg'atuvchisi faqat yashab qolmay, ko'payadi ham. Ko'p hollarda leptospiralalar moyil hayvonlarga ko'lmak, sekin oquvchi suv manbalari orqali o'tadi. Ular o'z navbatida kasallangan hayvon siydigi orqali ifloslangan bo'ladi. Yuqish asosan alimentar holatda ro'y berib, ba'zan qo'zg'atuvchi jarohatlangan teri va shilliq pardalar orqali ham o'tishi mumkin. Bu holat ko'pincha mollar cho'miltirilganda yoki ular ko'lmak suvlardan o'tganda sodir bo'ladi. Siydik bilan ifloslangan ozuqa manbalari kasallik tarqatuvchi omil hisoblanadi. Tulki, it va ayrim mo'ynali hayvonlar kasal hayvonlardan olingan go'shtlar bilan boqilganda kasallikka chalinadi. Go'shtxo'r hayvonlar va cho'chqalar kemiruvchilar o'laksalarini yeganda leptospirozga chalinadi. Kasallikning qoramol va qo'ylarda homila rivojlanishi jarayonida ham yuqishi kuzatilgan. Kontakt yo'li bilan bevosita yuqish kam hollarda sodir bo'ladi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, kasallik asosan may va noyabr oylari oralig'ida uchraydi. Ko'p yillik kuzatishlarimiz kasallik O'zbskistonda yilning har qanday faslida ham uchrayverishini ko'rsatdi.

Kasallik ko'p hollarda enzootik holatda kechib, kasallanish ma'lum oraliq vaqtda namoyon bo'ladi. Birinchi marta qayd qilinganda ma'lum guruh kasallanib, oralikda kasallik chiqmaydi. Keyinchalik 5—15 kun o'tgach, yana kasallikka chalingan mollar topiladi.

Kasallikning kechishi mollarni asrash va boqish sharoitlariga bog'liq. Keyingi yillarda leptospiroz odamlar orasida ham qayd qilinmoqda.

Tarixiy malumotlarga ko'ra S.N.Nikolskiy, F.M.Desyatov, G.F. Marchenkolar 1934 – 1935 yillarda sobiq ittifoqda birinchi marta qoramollar, yilqi va cho'chqalarda ikterogemoglobinuriya kasalligining keng tarqalganligi to'g'risida malumot beradilar. V.I.Terskiy 1938 – 1939 yillarda qoramollarda ikterogemoglobinuriya kasalligining leptospiroz ekanligini serologik usulda tasdiqlab uning qo'zg'atuvchisini toza holda

ajratib oldi. Shuning uchun o'zidayoq M.Zemskov , S.Ya.Lyubashenko, V.Ye.Ramanenko va boshqalar ham kasallikka chalingan mollardan leptospirani toza holda ajratib oladilar. 1940 yillarga kelib S.Ya.Lyubashenko tulki va echkilardan leptospiralarni ajratib olishga erishadi. Yilqilar leptospirozi ham 1946 yilda S. Ya. Lyubashenko tomonidan batafsil bayon etilgan. O'zbekistonda leptospiroz kasalligi N. Xudayberdiyev, N. Shutyayev, E. Yaparovlar, Rossiyada esa R. F. Sosov va Yu. A. Malaxovlar tomonidan cho'qir o'rganilgan. Dog'istonda M. Ahmedov, Turkmanistonda esa S. Adinovlar leptospiroz kasalligi to'g'risida chuqur fikr va mulohazalar bayon etishgan. Kasallikning o'lka epizootologiyasi bilan shug'illanishgan.

Xulosa. Adabiyotlar taxlili shuni ko'rsatdiki qoramollar orasida leptospiroz kasalliklari keng tarqalgan bo'lib va juda katta iqtisodiy zarar keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Parmonov.M.P va boshqalar - Epizootologiya darslik 2007 y
2. Sosov R.F. - Epizootologiya. M. «Kolos» 1974 g.
3. Else K. i dr. - Bolezni molodnyaka s/x. jiv M.1984.
4. Kolichev A.Ye. i dr. - Mikrobiologiya Omsk. 2003.
5. Veterinariya jurnali. -2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yy
6. Internet ma'lumotlari <http://www.zoodrug.ru/topic284.html>